

Artefactos animados de aprendizaje empleados en el contexto de la educación a distancia de la Universidade Federal de Goiás

Flávio Gomes de Oliveira¹ - Nicolas Andres Gualtieri²

Palavras-chave: Animação - Ensino a distância - Stop Motion - Pos-produção

Resumo

El presente trabajo busca destacar la importancia de la animación computarizada como uno de los principales recursos educativos dentro de la educación a distancia en el contexto de la UFG (*Universidade Federal de Goiás*). Determinado por las estadísticas de los años 2014 y 2015 del CIAR - UFG (*Centro Integrado de Aprendizagem em Rede*), las técnicas de animación *Stop Motion* y *Motion Graphics* obtienen mejores resultados en el rendimiento y aprendizaje de los alumnos, al igual que una alta recepción del público en general, superando cualquier barrera de edad. También es importante destacar, la aplicación del recurso de *Pos-produção*, abordado por Fernando Miranda, como o empleada por los profesores autores a la hora de desarrollar artefactos educativos audiovisuales para el espacio áulico virtual. Todo este proceso de revisión estadístico y analítico de recursos sensoriales, nos lleva a pensar en el desarrollo de nuevas técnicas y experiencias visuales para la educación a distancia posibilitados por la animación computarizada. Podemos indicar entonces, que este informe se encuentra dentro del grupo de trabajo número 3, arte y tecnología, debido al grado de explotación de recursos visuales y explotación de los recursos tecnológicos existentes para mejorar la experiencia audiovisuales de los alumnos en la educación a distancia.

1. El CIAR y la Educación a Distancia

Creado en 2007, el *Centro Integrado de Aprendizagem em Rede* de la *Universidade Federal de Goiás* (ahora en adelante CIAR-UFG) es un departamento que actualmente coordina y otorga apoyo a los cursos a distancia ofrecidas por la universidad. Este órgano administrativo y de producción de material didáctico promueve cursos de entrenamiento para tutores y auxiliares en las actividades de los cursos a distancia en niveles de graduación, pos-graduación y extensión e investigación.

Dentro de los diversos materiales producidos por el CIAR-UFG, destacamos la producción de video clases. Estos materiales son producidos en

1. Flávio Gomes de Oliveira - Mestre em Cultura Visual pela FAV/UFG, aluno do doutorado em Arte e Cultura Visual da FAV-UFG, professor efetivo dos cursos de Cinema e Artes Visuais do IFG campus Cidade de Goiás.
E-mail: flagogyn@gmail.com - Fone: (62) 9212-4410

2. Nicolás Andrés Gualtieri - Bacharel em Design Gráfico e Comunicação Visual pela FADU/UNL (Argentina), aluno de mestrado em Arte e Cultura Visual da FAV-UFG, aluno da Especialização em História e Narrativas Audiovisuais da FH-UFG e integrante da Equipe de Produção Audiovisual do CIAR/UFG.
E-mail: nicoagualtieri@gmail.com Fone: (BR) (55) 62 8328-9206 - (ARG) (54) 342 5116435

conjunto con los profesores de las disciplinas, coordinadores de curso y el equipo de producción del CIAR. Como sabemos, las video clases son una parte importante para el aprendizaje a distancia, ya que los alumnos podrán conocer a los docentes, o observar ejemplos, ejercicios o técnicas físicas, que permiten en muchos casos, que el alumno repita y practique en su casa.

Una video clase no tiene como objetivo abordar un contenido en su totalidad, muy por el contrario, generalmente presentan un contenido o esclarecen dudas particulares sobre una temática o experiencia puntual. Las video clases se tornan un primer acercamiento para una temática a ser explorada por los profesores y alumnos a través de experimentos prácticos, seminarios, cuestionarios e investigaciones. Con ellas no se entrega el contenido “masticado” y si se busca provocar al alumno a investigar despertando su interés.

Actualmente existen varios tipos de video clases, para este estudio vamos establecer dos categorías específicas. La primera que tiene en consideración el proceso de producción de la video clase, la segunda tiene en consideración la finalidad.

Con relación al proceso de producción podemos dividir las en:

Clases expositivas: es cuando un profesor es filmado explicando un contenido específico, el foco de este tipo de video clase es la explicación del profesor en la forma en que él lo percibe.

Video clase documental: es cuando los contenidos del profesor son intercalados con imágenes y videos que explican o ilustra el contenido que está siendo transmitido.

Animaciones computarizadas: cuando el contenido es transmitido por medio de diversas imágenes animadas empleando una voz en *off*.

Mixtas: cuando se mezclan animaciones computarizadas con la imagen de los profesores. Este tipo de material, en su generalidad, es acompañado por imágenes alusivas al material o empleando la técnica de *motion graphics*.

Como podemos observar cada video responde a la aplicación de recursos gráficos y visuales particulares dependiendo del contenido que se intenta abordar. Para esto recuperamos a DONDIS (2003)

A reprodução da informação visual natural deve ser acessível a todos. Deve ser ensinada e pode ser aprendida, mas é preciso observar que nela não há um sistema estrutural arbitrário e externo, semelhante ao da linguagem. A informação complexa que existe diz respeito ao âmbito da importância sintática do funcionamento das percepções do organismo humano. Vemos, e compreendemos aquilo que vemos. A solução de problemas está estreitamente ligada ao modo visual.

Con relación a las funciones de las video clases, podemos divididas en las siguientes categorías:

Clases de presentación de contenido o introductorias: cuando los profesores presentan el contenido de una disciplina de forma sintética, buscando introducir al estudiante y no exponer el contenido en su totalidad. También son clases empleados para presentar disciplinas, profesores y cursos.

Video clases demostrativas: Son utilizadas principalmente para contenidos prácticos, empleadas para explicar procedimientos, demostrar procesos y presentar procedimientos. Son clases muy comunes en el universo de las artes, la educación física y en disciplinas que trabajan con la manipulación química o áreas exactas que buscan comprobar y mostrar la solución de problemas matemáticos.

Clases de síntesis teórica: en general, son clases que presentan un contenido de forma sintética para posibles discusiones. Estas clases presentan una base estructural de contenido específico y abre espacio para que el alumno busque y complemente el contenido por medio de otros medios.

Por medio de este estudio podemos percibir que los procesos de producción son utilizados de forma masiva para las tres categorías funcionales presentadas. Los recursos gráficos de animación son más comunes en clases demostrativas y en clases de síntesis teóricas. Estos recursos son utilizados como facilitadores gráficos para ampliar las posibilidades de comunicación de masas.

2. La animación como un artefacto didáctico

2.1. *Stop Motion*

Es una técnica de animación de objetos, muñecos, marionetas, figuras de plastilina u otros materiales así como maquetas de modelos a escala. Se utiliza la grabación "fotograma a fotograma" o "cuadro a cuadro" (*frame by frame*).

Consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos capturando fotografías. En general se denomina animaciones de *stop motion* a las que no entran en la categoría de dibujo animado, esto es, que no fueron dibujadas ni pintadas, sino que fueron creadas tomando imágenes de objetos reales.

Hay dos grandes grupos de animaciones *stop-motion*: la animación de plastilina o cualquier material maleable, y las animaciones de objetos más rígidos. Como resultado se produce un "efecto de *blur*" sobre las partes en movimiento que aumenta la sensación de realismo.

Los orígenes de esta técnica se funden con la propia historia de la cinematografía. Hay que destacar que uno de sus pioneros fue un español, Segundo de Chomón, quien recurrió a esta técnica en películas como "La casa encantada" de 1906 y "El hotel eléctrico" de 1908. El cineasta ruso Ladislaw Starewicz con la película "La venganza del camarógrafo" de 1912 o Willis O'Brien, quien animó "King Kong" en 1933 de entre otros. En los años ochenta, el stop motion fue usado por el destacado Tim Burton marcando una tendencia con la utilización de esta técnica principalmente con la película "El extraño mundo de Jack" de 1993.

En el CIAR.UFG, esta técnica fue utilizada reiteradas veces para producir videoclases destinadas a la educación a distancia. Podemos destacar como principales proyectos realizados con esta técnica "SUS" (Sistema Único de Saúde) e "História das Bibliotecas Escolares".

2.1.1. "História das Bibliotecas Escolares"

El proyecto audiovisual "História das Bibliotecas Escolares" fue desarrollado por el CIAR-UFG por pedido de la coordinadora Suely Henrique de Aquino Gomes del curso de *Letramento Informacional* ofrecido en modalidad a distancia.

Con el fin de enseñar historia de una manera diferente y generar un artefacto didáctico que no solo pudiera atender a la demanda del curso, sino que también pudiese ser de utilidad para toda la comunidad, "História das Bibliotecas Escolares" se transforma en guión y animación stop motion compuesto por recortes de papel y colores contrastantes que generan un relato y una experiencia diferente en la sala de clases online.

Gráficos 1, 2 y 3 - Imágenes extraídas del material audiovisual "Historia das Bibliotecas Escolares"

Con un tiempo aproximado de 7 minutos 40 segundos, esta animación, producida en diciembre de 2014 supera las 1300 visualizaciones. A partir de las estadísticas podemos indicar que las personas visualizan aproximadamente un 70% del video. En general es un buen retorno para una animación didáctica con temática histórica que es producida para llegar solo a 40 alumnos. Claramente las posibilidades multiplicadoras que nos ofrecen las redes retorno positivamente para este recurso audiovisual.

Esta video clase no resulta de mucho interés para el público en general y aunque nunca tuvo grandes pretensiones en términos de cantidad de visualizadores, después de un poco más de un año, nos encontramos con que posee una cantidad diaria de visualizaciones tanto nacionales como internacionales que nos sorprende. También cuenta con comentarios positivos que nos llevan a creer que el proceso lúdico de creación de la video clase es crucial para la eficacia del video.

Ciar UFG >

História das Bibliotecas Escolares

Criado em: 01/12/2014 • Duração: 7:42 • Configurações de privacidade: Público

VÍDEO

Todo o período (01/12/2014 – 14/03/2016)

Gráfico 4 - Estatísticas de Youtube Analytics período 01/12/2014-14/03/2016

2.2. Motion Graphics

Un *motion graphic* traducido literalmente es "grafismo en movimiento". Es un vídeo o animación digital que crea la ilusión de movimiento mediante imágenes, fotografías, títulos, colores y diseños. Resumiendo, un *motion graphic* se define como una animación gráfica multimedia en movimiento.

El *motion graphic* está unido al concepto de diseño gráfico. En general es interdisciplinar y es difícil establecer límites. Generalmente son piezas de vídeo cortas que combina las técnicas del audiovisual con el diseño gráfico, originalmente estático. El mismo puede ser utilizado en presentaciones interactivas, post producción audiovisual, eventos, presentaciones de proyectos, publicidad, videos corporativos e institucionales, autoría DVD, entre otros.

El origen del término y de esta forma de arte no está bien definido, se encuentran presentaciones que podrían ser clasificadas como *motion graphics* desde inicios de 1800. Unas de las primeras referencias del uso del término fue dada por el animador John Whitney que en el año 1960 cuando fundó una compañía llamada Graphics Inc.

El *motion graphic* tuvo un gran empuje gracias a la edición de video computarizado y el avance en programas informáticos, cuando se originó este tipo de animación se creaba en grandes compañías, requería un gran número de personas, era muy costoso y tomaba mucho tiempo. Pero gracias a las nuevas tecnologías, computadoras más accesible y modernas está al alcance de casi cualquier persona.

2.2.1. "Mapas animados para estudar a história da África"

La producción de los mapas animados para estudiar historia de África fue solicitado por la coordinadora y profesora Eliesse Scaramal correspondiente al curso a distancia *África em Arte-educação: construção de objetos pedagógicos*.

Detectando las ventajas y la gran recepción de los alumnos a los recursos animados, fueron elaborados guiones adaptados para el contenido particular solicitado para el curso. Generando un total de seis mapas animados que trabajan con cuestiones referidas a localización geográfica, patrimonio cultural y educação étnico-racial.

Con una extensión máxima de 6 minutos, los mapas animados se volvieron un material que extrapolo las fronteras del curso, transformándose así, en un material que consigue llegar a toda la sociedad.

Gráficos 5, 6 y 7 - extraídas del material audiovisual "Mapas animados para estudar a história da África"

A partir del registro estadístico levantado por el equipo audiovisual del CIAR-UFG, los mapas animados alcanzaron desde mayo de 2015 hasta enero

de 2016 más de 4800 visualizaciones. Donde los alumnos asisten un 60% del video, lo cual es un porcentaje muy alto para videos institucionales y educativos. Considerando que además que el video se encuentra compuesto por un espacio de contenido fundamental y dos instancias adicionales de preguntas y actividades. Teniendo en cuenta también la abertura, introducción y créditos, podemos indicar que es un porcentaje que nuevamente reafirma las posibilidades de la animación como un recurso, un artefacto didáctico muy apropiado para trabajar en sala de clases, principalmente en cursos a distancia.

Gráfico 8 - Mapas animados

Gráfico 9 - Estadísticas de Youtube Analytics período 15/05/2014-14/03/2016

Empleando *Youtube Analytics* podemos evaluar y reafirmar las principales características que hacen viable a la animación como un recurso didáctico. Por ejemplo, la gran recepción por parte de los ambos sexos

(masculino y femenino) y la capacidad de atender las variadas edades (adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores). Los llamativos recursos visuales (gamas cromáticas, vectores, etc.) y la dinámica propia del recurso digital dado por la sucesión de escenas que focalizan la atención del espectador y generan un sentido de continuidad en un relato, que consigue atravesar todos los mapas animados, condicionando al sujeto a dar continuidad al aprendizaje a partir de la curiosidad que lo llevará a una nueva experiencia animada.

3. Artefactos audiovisuales abordados desde el concepto de la "Pos-Produção"

En la actualidad, no podemos referirnos a imágenes únicas teniendo la posibilidad de reproducción impresa y digital instantánea. De esta manera no podemos hablar de contemplación cuando el principal interés colocado sobre las imágenes es el del entretenimiento. Pero debemos comprender que la reproducción de las imágenes nos posibilitan desarrollar nuevas formas de enseñar y aprender.

Al respecto de esto, algunos autores, como Fernando Miranda, abordan la *Pós-produção*. Una técnica empleada en el arte moderno, y que surge como una opción didáctica para ser utilizada en la sala de clases.

Esta técnica funciona trayendo imágenes, sonidos, performances, fotos y recursos cotidianos para construir nuevos significados dentro de la sala de clases, a partir de lo que cada alumno trae consigo de otros entornos y contextos. En las propias palabras de MIRANDA (2012, p.94)

Cabe a este educador reutilizar, samplear, interpretar, reconstruir ou remixar imagens, sons e artefatos da cultura visual, produzindo novas situações ou conteúdos educativos que tenham que ver com a experiência estética e com as possibilidades de gerar narrativas próprias e posições genuínas de estar no mundo.

Partiendo de la observación en la producción de material didáctico direccionado para educación a distancia, desarrollado en el CIAR-UFG, podemos indicar que no son muchos los profesores que trabajan con esta técnica. Algunos de ellos desvalorizan el uso de imágenes en un espacio donde ellas deberían prevalecer, principalmente por dos cuestiones. En primer lugar, por la falta de vínculo presencial entre el alumno y el profesor; en segundo lugar, por la ausencia de una sala de clases física compuesta por otros artefactos que hacen a la experiencia del alumno en ese contexto determinado.

La imagen como recurso en la sala de clases construye y reconstruye identidades, significa y ressignifica pensamientos, ideologías, mitos y estereotipos. Contribuye a la capacidad y reflexión para generar pensamientos críticos.

La cultura visual posee una estructura rizomática: carece de un núcleo y puede expandirse infinitamente. Una imagen está conectada con otra, que a su vez, está conectada con una tercera; las imágenes son asociadas a la literatura, poemas, letras de canciones y filosofías de vida.

Entender la conexión entre las imágenes y la construcción de una conciencia crítica con la *Pos-produção*, puede llevar a mejorar la experiencia en sala de clases, mediante influencias de imágenes cotidianas que coloquen al alumno como creador. Con la aparición de la Web 2.0, aparecieron nuevas herramientas creativas e interactivas para la intervención de los usuarios. El espectador, no solo observa, sino que también manipula, interfiere y crea, es coautor de la obra, escritor de nuevas narraciones.

Segun Miranda, no se trata de una mayor acumulación de imágenes, pero sí de refundar la relación del sujeto con esas imágenes que consume cotidianamente. Quitando al alumno de su espacio de espectador para construir nuevas narraciones que permitan una experiencia más lúdica y dinámica, una relación personal entre las propias reflexiones y la imagen. Fernando MIRANDA nos indica que

La imágenes visuales instauran una oportunidad de poner en común un mundo instaurado desde la creación y la producción de sentido respecto del mundo y a las formas de significarlo en lo real o lo ideal; en lo social o en lo natural; en lo evidente o en lo metafórico; en la denuncia y la indignación; en la sublimación de lo trágico, lo dramático o lo que nos pone en peligro. Por esto, la necesidad de la educación de las artes visuales, y su importancia, está en su oportunidad de producir nuevas miradas, interpretaciones y relatos. (2013, p.27)

Una de las ideas de Bourriaud propone con la *Pos-produção* es dejar de generar material bruto para trabajar con objetos y producciones que están circulando en el mercado cultural y que son atractivos para el sujeto. Así como los DJs, los programadores reutilizan y ressignifica, creando nuevas producciones a partir de los existente.

Consideraciones finales

Las dos video clases presentadas se encuadran en las categorías de clases expositivas con funciones demostrativas. El sistema de producción utilizado es un proceso de animación y pos-producción por medio de imágenes y gráficos animados que se muestran extremadamente útiles para este tipo de video clases. Tanto en el video de historia de las bibliotecas, cuanto en los mapas animados, las imágenes utilizadas para la producción de los videos son imágenes contemporáneas que poseen asociaciones estéticas con la mayoría de los materiales producidos por la cultura Pop para jóvenes y adolescentes, que en general, se identifica con este publico particular, lo que posiblemente justifica la gran audiencia de los mismos.

No estamos aquí diciendo que las video clases se encuadren en el concepto de Web 2.0, pero no podemos negar que se transforman en parte de las herramientas de interacción que la Web 2.0 propone, principalmente generando un vínculo entre otros tipos de materiales de temática similar

Este tipo de experiencias donde la imagen juega un papel tan fundamental en la educación, nos recuerda los principales fundamentos de Fernando Miranda sobre refundar la relación del sujeto (alumno, espectador) con las imágenes. En nuestro caso esto se logra mediante imágenes lúdicas y dinámicas que incitan al espectador a realizar un pensamiento crítico.

La experiencia que tuvimos en desarrollando contenido audiovisual en CIAR nos indica que este tipo de imágenes son eficaces para educación a distancia y traen beneficios que una video clase documental o una clase expositiva que incluya solo la imagen de un profesor conseguiría atender. Por otro lado, la elaboración de este tipo de material exige grande dedicación por parte del equipo y el dominio de técnicas y diversas herramientas de diseño. Varios son los motivos que caracterizan a las animaciones y a los gráficos animados como elementos más accesibles a la audiencia a diferencia de las video clases producidas directamente con imágenes de profesores. Algunas de estas cuestiones son:

- Las video clases animadas son síntesis pensadas para transmitir apenas lo necesario para el alumno. El profesor, tiende a ser extenso al presentar un contenido, este criterio es válido solo cuando la clase está siendo administrada de manera presencial.

- Por el motivo anteriormente nombrado, las video clases animadas tienden a ser más cortas, uno de los criterios del espectador a la hora de la búsqueda de un material audiovisual educativo es su corta duración. Algunos autores nos informan que para que una persona visualice un video educativo en su totalidad no debe superar un promedio de 5 a 6 minutos.

- Los elementos gráficos doblan el poder de entendimiento de contenido pues resumen al mínimo dos sistemas de lenguaje diferentes, el visual y el verbal. En las propias palabras de DONDIS,

A informação visual representacional é o nível mais eficaz a ser utilizado na comunicação forte e direta dos detalhes visuais do meio ambiente, sejam eles naturais ou artificiais (2003)

- La característica lúdica de la animación facilita el entendimiento y atrae al espectador de forma más enfática. Esto ocurre porque el ser humano ha desarrollado un sentido y un ritmo particular de lectura sobre imágenes. Esto no solo repercute en su capacidad memorial sino que también en su capacidad de reflexión, RUDOLF nos aclara que

O movimento é a atração visual mais intensa da atenção, resultado de um longo processo evolutivo no

qual os olhos se desenvolveram como instrumentos de sobrevivência. (1986, p. 365)

Por último, los profesores no son actores y la mayoría de las veces no consiguen mantener la atención de los alumnos por medio de las cámaras, no de la forma en que la mantendrían la sala de clases presencial.

Este documento busca entender como elementos los gráficos y animados influyen en el proceso de aprendizaje. Creemos que los motivos presentados y extraídos del análisis de las video clases "Historia das Bibliotecas Escolares" y "Mapas Animados para Estudar a História da África" son suficientes para iniciar una discusión, por eso no pretendemos encerrar este trabajo. Debemos continuar el análisis de otros videos e ir de manera más profunda en la discusión. Pero entendemos que este documento es el primer paso para esto.

Referencias Bibliográficas

BLAIR, Preston. Cartoon Animation. California: Laguna Hills, 1994.

CÂMARA, Sergi. O Desenho Animado. Lisboa: Editorial Estampa, 2005.

COELHO NETO, J. Teixeira. Semiótica Informação e Comunicação. São Paulo: Perspectiva, 1996.

DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes. 2003.

MIRANDA, Fernando. Pós-Produção educativa: a possibilidade das imagens. In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO Irene (Orgs.) Culturas das imagens. Desafios para a arte e para a educação. Santa Maria: Editora UFSM, 2012. p. 75-96

MIRANDA, Fernando. Cultura visual y educación de las artes visuales: algunas incomodidades. Santa Maria, Revista Digital do LAV - ano VI, 2013. p. 19-30

LUCENA JUNIOR, Alberto. Arte da Animação. São Paulo: Senac, 2002.

RUDOLF Arnheim, El pensamiento visual, Paidós Iberica, 1986

WELLS, Paul. Understanding Animation. London and New York: Routledge, 1998

WILLIAMS, Richard. The animator's Survival Kit. New York: Faber and Faber Inc, 2001.